

**Pengaruh Metode Role Playing Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah
Akhlak (Penelitian Pada Siswa Kelas VIII MTs Multazam Muhammad Yusuf Sya'roni
Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung)**

Femi Dena Juang, M.M.Pd.

Pipit Pitria, S.Pd.I.

femijuang@gmail.com

STAI SABILI BANDUNG

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, guru masih menggunakan metode ceramah, ditandai dengan kedapatan siswa yang mengantuk saat pembelajaran berlangsung, ketika di dalam kelas siswa jarang memperhatikan guru yang sedang menerangkan dan sebagainya, sehingga minat belajar siswa sangat rendah. Di dalam kegiatan pembelajaran guru tidak menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga proses belajar siswa kurang kondusif.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui angket, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan r hitung sebesar 0,713 dan r tabel dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,713 dan termasuk kedalam kategori kuat. Dari pengujian hasil regresi diperoleh hasil dimana nilai f hitung sebesar 59,843 dan f tabel sebesar 1,671 (f hitung $>$ f tabel) dan $\text{sig } t$ $0,000 <$ $0,05$ yang berarti H_a diterima dan H_o ditolak. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode role playing terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Multazam Kota Bandung.

ABSTRACT

This research is based on the fact that in learning Aqidah Akhlak, teachers still use the lecture method, marked by finding students who are sleepy during learning, when in the classroom students rarely pay attention to the teacher who is explaining and so on, so that student interest in learning is very low. In learning activities the teacher does not use attractive learning methods so that the student learning process is less conducive.

The research used is descriptive, descriptive is research that is intended to investigate circumstances, conditions, situations, events, activities and others. The purpose of descriptive research is to make descriptive, systematic, factual, and accurate descriptions or paintings of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being studied. Data were collected through questionnaires, observation and documentation.

The results showed r count of 0.713 and r table with a significant level of 5% of 0.713 and included in the strong category. From the regression test, the result shows that the f count is 59.843 and the f table is 1.671 (f count $>$ f table) and $\text{sig } t$ $0.000 <$ 0.05 , which means that H_a is accepted and H_o is rejected. And it can be concluded that there is a significant influence between role playing

methods on student interest in learning in Aqidah Akhlak subjects at MTs Multazam Bandung City.

PENDAHULUAN

Jika pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan SDM, tenaga pendidik dalam hal ini guru sebagai salah satu unsur yang berperan penting di dalamnya, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tugas dan mengatasi segala permasalahan yang muncul. Dikemukakan oleh Wina Sanjaya (2006 : 50) guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi strategi pembelajaran di dalam kelas sebagai unsur mikro dari suatu keberhasilan pendidikan.

Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas masih terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan.

Metode *role playing* adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang diperankan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan mengenai proses belajar mengajar di kelas VIII MTs Multazam Kota Bandung sudah berjalan cukup baik. Namun dalam penyampaian materi pelajaran guru cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu dengan memberikan ceramah dan diskusi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian yang digunakan berupa angka-angka serta analisis, sehingga disebut dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan disekolah MTs Multazam Muhammad Yusuf Sya'roni Bandung. Sekolah MTs Multazam Muhammad Yusuf Sya'roni beralamat Jl. Asri No. 9 Gg. Ciparungpung VII, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah (X) yaitu metode *role playing*. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah (Y) yaitu minat belajar siswa. Sistematika penganalisaan data dari kedua variabel tersebut berupa:

1. Analisa Parsial Perindikator Variabel X dan Y
2. Menghitung Koefisiensi Variabel X dan Y
3. Melakukan Uji Signifikan Hubungan kedua Variabel
4. Menentukan Tinggi Rendahnya Korelasi dengan Menggunakan Rumus Konversi

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dengan menggunakan angket yang disebarkan kepada siswa kelas VIII. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan meliputi dokumen nilai ujian mata pelajaran Aqidah Akhlak pada guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
METODE ROLE PLAYING	X1	0,21	0,254	TIDAK VALID
	X2	0,349	0,254	VALID

	X3	0,142	0,254	TIDAK VALID
	X4	0,267	0,254	VALID
	X5	0,634	0,254	VALID
	X6	0,518	0,254	VALID
	X7	0,749	0,254	VALID
	X8	0,438	0,254	VALID
	X9	0,508	0,254	VALID
	X10	0,356	0,254	VALID
	X11	0,415	0,254	VALID
	X12	0,340	0,254	VALID
	X13	0,470	0,254	VALID
	X14	0,124	0,254	TIDAK VALID
	X15	0,626	0,254	VALID
	X16	0,547	0,254	VALID
	X17	0,483	0,254	VALID
	X18	0,584	0,254	VALID
	X19	0,302	0,254	VALID
	X20	0,345	0,254	VALID
Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
MINAT BELAJAR SISWA	Y1	0,425	0,254	VALID
	Y2	0,56	0,254	TIDAK VALID
	Y3	0,28	0,254	TIDAK VALID
	Y4	0,419	0,254	VALID
	Y5	0,208	0,254	TIDAK VALID
	Y6	0,167	0,254	TIDAK VALID
	Y7	0,326	0,254	VALID
	Y8	0,465	0,254	VALID
	Y9	0,538	0,254	VALID
	Y10	0,386	0,254	VALID

Y11	0,639	0,254	VALID
Y12	0,300	0,254	VALID
Y13	0,503	0,254	VALID
Y14	0,349	0,254	VALID
Y15	0,386	0,254	VALID
Y16	0,441	0,254	VALID
Y17	0,469	0,254	VALID
Y18	0,539	0,254	VALID
Y19	0,275	0,254	VALID
Y20	0,277	0,254	VALID

Sumber data primer yang diolah dengan SPSS 17, 2020

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Pertanyaan	Alpha	Keterangan
Metode Role Playing (X)	20	0,718	Reliabel
Minat Belajar Siswa (Y)	20	0,698	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 17, 2020

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel (X)

		Metode Role Playing (X)
N	Valid	60
	Missin g	0
Mean		59,65
Median		58,00
Mode		57
Minimum		45
Maximum		88
Sum		3579

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS. 17 2020

Hasil Uji Deskriptif Variabel (Y)

		MINAT BELAJAR SISWA (Y)
N	<i>Valid</i>	60
	<i>Missin g</i>	0
<i>Mean</i>		66,10
<i>Median</i>		65,50
<i>Mode</i>		73
<i>Minimum</i>		53
<i>Maximum</i>		86
<i>Sum</i>		3966

Sumber: Diolah menggunakan SPSS 17, 2020

Tabel 4.47

Hasil Uji Korelasi

		METODE <i>ROLE PLAYING</i>	MINAT BELAJAR
METODE <i>ROLE PLAYING</i>	<i>Pearson Correlation</i>	1	.713**
	<i>Sig. (2- tailed)</i>		,000
	N	60	60
MINAT BELAJAR	<i>Pearson Correlation</i>	.713**	1
	<i>Sig. (2- tailed)</i>	,000	
	N	60	60

Sumber: Diolah dengan menggunakan SPSS. 17
2020

Hasil Uji T

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardize d Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
1 (Constant)	31,3 98	4,536		6,923	,000
Metode <i>Role Playing</i>	,582	,075	,713	7,736	,000

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	,508	,499	5,18933

Sumber: Diolah menggunakan program SPSS. 17 2020

Simpulan

Metode Role Playing di MTs Multazam Bandung, telah diukur menggunakan angket yang diberikan kepada 60 orang siswa kelas VIII. Berdasarkan penyajian dan analisis data, nilai rata-rata (mean) sebesar 59,65, nilai tengah (median) sebesar 58,00, nilai yang sering muncul (modus) sebesar 57, nilai minimum sebesar 45, dan nilai maximum sebesar 88, dengan total 3579.

Minat belajar siswa di MTs Multazam Bandung, telah diukur menggunakan angket yang disebarakan kepada 60 orang siswa kelas VIII. berdasarkan penyajian dan analisis data, nilai rata-rata (mean) sebesar 66,10, nilai tengah (median) sebesar 65,50, nilai yang sering muncul (modus) sebesar 73, nilai minimum sebesar 53, dan nilai maximum sebesar 86, dengan total 3966.

Untuk mengetahui pengaruh metode role playing terhadap minat belajar siswa di MTs Multazam Bandung. Peneliti menggunakan uji korelasi product moment dan uji regresi. Dari perhitungan uji korelasi, diperoleh indeks korelasi sebesar 0,713. Hal ini membuktikan adanya korelasi yang kuat antara metode role playing dengan minat belajar siswa di MTs Multazam Bandung.

Daftar Pustaka